

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Mahamatova Shohsanam Istam qizi

Nurillayeva Gulhayo Erkin qizi

Navoiy viloyat Navbahor tuman 34-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Maqola pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida ta‘lim sohasida ulkan tajriba to‘planganligi, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlarni o‘z ta‘lim tizimimizga milliy holatda singdirib borish masalalari haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: dastur, pedagogik tizim, interaktiv metod, ma‘ruza.

Har bir jamiyatda shaxsni shakllantirish maqsadi belgilab olinadi va unga mos ravishda pedagogik tizim mavjud bo‘lishi kerak. Agar maqsad o‘zgarsa, tizim ham o‘zgarishi muqarrardir. “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” jamiyat, davlat va oila oldida o‘z javobgarligini his etadigan, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo‘ydi. Demak, Milliy dastur bizda ta‘lim va tarbiya sohasidagi davlat buyurtmasi sifatida qabul qilinyapti. Faqat ijtimoiy buyurtmasigina ta‘lim va tarbiyaning umumiy maqsad va vazifalarini aniq belgilab beradi yoki oliy ta‘lim uchun pedagogik tizimning mavjudlik shartlarini kafolatlaydi.

Ta‘lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazalarining yanada mustahkamlanishi, o‘quv-tarbiya jarayonini yangi o‘quv-uslubiy majmualar, ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan to‘liq ta‘minlanishi asosiy vazifa qilib belgilangan. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o‘quvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida boy tajriba to‘plangan bo‘lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar o‘ziga xos ahamiyatga egadir. O‘quvchilar o‘rganayotgan predmetlarning maqsadini va tub mohiyatini aniq belgilab olgan bo‘lsalar, maqsadga muvofiqdir. Nofaol darsning keng yoyilgan shakli

ma’ruzadir. Bu dars turi oliy o‘quv muassasalarida keng tarqalgan bo‘lib, biz talabalarni to‘liq shakllangan predmetni chuqur o‘rganishni maqsad qilgan shaxs sifatida ko‘ramiz. Lekin faol metodlar yanada ko‘proq foydali natijalarni berishi mumkin. Faol va interfaol yondashuvlarda esa umumiylik ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Umuman olganda, interaktiv metodni ko‘proq yangi faol metodlarning shakli sifatida ko‘rishimiz mumkin. Faol metodlardan farqli o‘laroq, interaktiv metodlar nafaqat o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro aloqasini, balki o‘qitish jarayonida ularning o‘zaro bir-biri bilan faol munosabatda bo‘lishlariga yo‘naltirilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Quyida biz mazkur metodni atroflicha ko‘rib chiqamiz:

Shuningdek, bu mashq va topshiriqlar interaktiv yondashuvga mo‘ljallangan bo‘lib, yangi pedagogikada ham uning boy zahirasi to‘plangan, shulardan quyidagilarni ajratib o‘tamiz:

1. Ijodiy topshiriq.
2. Kichik guruhlar bilan ishlash.
3. Ta’limiy o‘yinlar (rolli, maqsadli va bilim beruvchi o‘yinlar).
4. Jamiyatdagi zahiralardan foydalanish (mutaxassis taklif etish, ekskursiyalar).
5. Ijtimoiy loyihalar va auditoriyadan tashqari beriladigan ta’lim metodlari (ijtimoiy loyihalar, radio va gazetalar, filmlar, sahna asarlari, ko‘rgazmalar, sahna ko‘rinishlari, qo‘shiq va ertaklar).

Xullas, hozirgi zamon ilm-fan, texnika rivojlanib borayotgan bir paytda, ta’lim sohasida ham tub o‘zgarishlar sodir bo‘lishi tabiiydir. Shunday ekan, yosh avlodga bilim berishda qo‘llanilayotgan o‘qitish usullari ham o‘qituvchi mahoratiga, sinflardagi muhitga moslab o‘zgarib, yangilanib borishi va o‘quvchilarni bilim olishga qiziqishini orttirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Bu ta’limda sifat va samaradorlikka erishishning bosh omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitish metodikasi 2017.

2. Tolipova J.O., G‘ofurov A.T. Biologiya ta’limi texnologiyalari. Metodik qo‘llanma “O‘qituvchi” nashriyoti, Toshkent, 2002.

3. G‘ulomova X., Yo‘ldosheva sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o‘qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2013. – 70 b.